

O'RTA OSIYODA QISHLOQ FOJIASI: SURGUN QILINGAN VATANDOSHLARIMIZ TAQDIRI.

Mo'minov Xikmatillo Chari o'g'li
Norov Kamoliddin Bayramali o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15688325>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'rta Osiyoda quloqlashtirish jarayoni ta'sirida surgun qilingan vatandoshlarimiz taqdiri haqidagi ma'lumotlar tahlil qilinadi. Surgun azoblari aniq hujjatlar asosida ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: Xerson, Qolmiq, "Sobiq quloqlar", OGPU, Prikumsk, dizenteriya, Yangi Konstitutsiya.

Surgun qilingan vatandoshlarimizning bir qismi Ukrainaning Xerson viloyatiga surgun qilingan. Ularning surgundagi ahvoli haqida guvohlik beruvchi arxiv hujjatlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, maxsus ko'chirilganlar orasida ko'z, tanosil kasalliklari tarqalgan, bir necha ich terlama hodisalari yuz berdi. Dizenteriya ko'p miqdorda bolalar o'limini keltirib chiqarmoqda.

1932-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, Xerson viloyatida joylashgan mehnat ko'chkindilari 14394 kishidan iborat bo'lgan, tug'ilganlar 383, yangi qo'shilganlar 3, qochoqlikdan qaytarilganlar 140, jami qo'shilganlar 526 kishini tashkil etgan. Ularning kamayib ketishi ancha yuqori bo'lgan, vafot etganlar 704, qochib ketganlar 961, boshqa har xil sabablar bilan qochib ketganlar 359, jami qochganlar 2024 kishini tashkil etgan. 1932-yil oxiriga borib mehnat ko'chkindilari miqdori 13436 kishiga tushib qolgan

Shimoliy Kavkazda dastlab mehnat qishloqlari, maxsus qishloqlar 1930-yili Terek va Stavropol okruglarining dehqonchilik uchun noqulay yerlarida yerlarida, o'lkaning shimoli-sharqiy qismi bo'lgan Qolmiq ASSR ning g'arbiy va janubiy chegarasida tashkil etilgan. 1930-1931-yillari Shimoliy Kavkaz o'lkasining ichida 2-toifali quloqlar surgun qilingan.

1932-yil 1-yanvar ma'lumotiga ko'ra, o'lkadagi mehnat qishloqlarida 55318 nafar quloq qilinganlar yashagan. Ular Orjonikidze, Krasnodar o'lkalaridan, Rostov viloyatidan, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmanistondan OGPUning "uchlik"lari va ijroiya komitetlar qarorlari asosida bu joyga keltirilgan.

Barcha posyolkalarda ich terlama, bezgak, shilpiqlik kasalliklari tarqalgan. Mozdak rayonidagi 227 oiladan ich terlamaga uchragan 30 hodisa yuz bergan. Buning sabablaridan biri - suvning yomonligi.

Yana arxiv hujjatlariga ko'ra, quyidagi ma'lumotlarga duch kelishingiz mumkin.

Bu davrda o'zbek va tojiklardan yoshi 8dan 15gacha bo'lgan 994 bola savodsiz. Prikumsk rayoni turkman posyolkasida o'zbek va tojik tillarida o'qish darsliksiz boshlangan.

Shimoliy Kavkaz o'lkasiga surgun qilinganlarning ma'lum qismi o'zlarining bu joyga nohaqdan quloq qilib ko'chirib keltirilganlaridan norozi bo'lib arizalar bilan murojaat qilish imkoniga ega bo'lganlar. Mazkur masala bilan shug'ullanuvchi komissiya tuzilgan. Komissiya a'zolari har bir arizani o'rganib chiqib o'z mulohaza, takliflarini taqdim qilgan.

Shimoliy Kavkaz o'lkasidagi maxsus ko'chirilganlardan 2041 ariza tushgan. Ulardan 259 arizachining talabi qondirilib, surgundan ozod qilingan, 615 ta arizani qayta ko'rib chiqishga, 1167 ta arizaga salbiy javob berishga qaror qilingan

Xullas, 1933-yilgi daxshatli fojeali ocharchilik, qahatchilikda mehnat ko'chkindilari safida yo'qotish juda katta miqdorni tashkil etgan.

1936-yil 5-dekabrda SSSR Konstitutsiyasi qabul qilinadi. "Sobiq quloqlar" bundan juda katta umidvor edilar. Haqiqatdan ham endi ularning farzandlariga pasport olish va boshqa grajdanlik huquqlaridan foydalanish imkoniyati taqdim etilgandi.

1939-yildan boshlab quloqlarning ma'lum qismi ozod etilib o'z yurtlariga qayta boshladi.

Xulosa o'rnida aytish joizki, quloqlashtirish va surgun jarayoni xalqimiz boshiga tushgan ulkan musibatlardan biri bo'lib, unda o'rta hol va boy tabaqa vakillari geografik jihatdan ham noqulay o'lkalarga surgun etilib, ming azoblarga giriftor etildi. Ulardan kam sonlilarigina sog'-omon yurtlariga qaytdi. Qiynoq azoblar, kasalliklardan halok bo'lganlar ko'p bo'ldi. Bu achchiq tarixni kelgusi avlodlarga yetkazish tarixchi olimlar uchun ham sharaflilik ham o'ta mas'uliyatli vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Rustambek Shamsutdinov. Qishloq fojiasi: Jamoalashtirish, quloqlashtirish, surgun. Toshkent-2003

2.Rossiya Federatsiya Davlat Arxivi 9479-FOND.

